

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613209>

УДК 621.317.7; 621-319

МИНИМИЗАЦИЯ ПОТЕРЬ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ОБМОТКАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Н.М. Пириева,

доктор философии по технике, асс.,

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности,
г. Баку

Аннотация: Разработан метод расчета оптимальных значений геометрических размеров и параметров электромеханического преобразователя на заданную силу натяжения обмоточного провода. При оптимальном силе натяжения провода обеспечивается минимальное значение потери активной мощности в обмотках электрических аппаратов (реле, измерительные трансформаторы тока и т.д.), работающих в схемах управления энергетических систем. При этом погрешности измерений уменьшаются, а стабильность и точность управления повышаются.

Ключевые слова: левитационный экран, оптимизация геометрических размеров, обмотка возбуждения, активная мощность, магнитопровод, преобразователь усилий

MINIMIZATION OF ACTIVE POWER LOSSES IN WINDINGS OF ELECTRIC APPLIANCES

N.M. Pirieva,

PhD in Engineering, Assistant,

Azerbaijan State University of Oil and Industry,
Baku

Annotation: A method has been developed for calculating the optimal values of geometric dimensions and parameters of an electromechanical converter for a given tension force of a winding wire. With the optimal wire tension force, the minimum value of active power loss in the windings of electrical devices (relays, measuring current transformers, etc.) operating in power systems control circuits is ensured. At the same time, measurement errors are reduced, and the stability and control accuracy are increased.

Keywords: levitation screen, optimization of geometric dimensions, excitation winding, active power, magnetic circuit, force converter

Введение. Электрические аппараты с индукционными левитационными элементами (ЭА с ЛЭ) совмещают в себе функции измерения, управления и стабилизации электрических и неэлектрических величин. Они относятся к слаботочным электрическим аппаратам и имеют простые конструкции, высокую стабильность и точность рабочих характеристик. Основы теории, расчета и применения ЭА с ЛЭ, имеющих различные функциональные назначения остается открытым. Каждая разновидность аппарата не только должны отвечать требованиям заданий на проектирование, но должны быть оптимальными в функциональном отношении и в отношении затрат. А это требует систематизации конструктивных схем и функциональных зависимостей основных параметров существующих разновидностей ЭА с ЛЭ. В данной статье рассматривается метод оптимизации геометрических размеров и параметров электромеханического преобразователя при заданной силе P_x (рис. 1).

К настоящему времени разработаны электрические аппараты с индукционными левитационными элементами (ЭА с ЛЭ) различных назначений: стабилизаторы переменного тока, датчики силы и давления, устройства для определения короткозамкнутых витков в обмотках тороидальных трансформаторов и дросселей, устройство для стабилизации натяжения длинномерного материала, коммутационный аппарат переменного тока, устройство для измерения толщины движущихся материалов, управляемый исполнительный механизм для свето-лучевой пайки, натяжное устройство для намотки катушек и т.д.

При намотке измерительных трансформаторов тока и напряжения, электромагнитных реле тока и напряжения и других электротехнических устройств необходимо обеспечить минимальное значение активного сопротивления, так как в этом случае меньше потери активной мощности и погрешности измерения, а точность и стабильность схемы управления выше. Эти требования могут быть частично удовлетворены в процессе намотки с помощью электромеханического натяжного устройства, при котором провод натягивается с определенным усилием в процессе намотки [1, 2].

Рассматриваемый здесь управляемый электромеханический преобразователь мощности не требует дополнительных элементов (пружин, направляющих, редукторов, опор и т.п.), достаточно прост конструктивно и легко подключается к внешнему рабочему механизму [3-5]. Принципиальная схема управляемого электромеханического преобразователя мощности (ЭМПУ) представлена на рисунке 1.

зазора λ , геометрических размеров магнитной системы, температуры перегрева ОВ τ_1 и ЛЭ τ_2 и рабочего хода X_p решены и изменены в работе [1].

Поскольку левитационный экран поднимается обмоткой возбуждения (ОВ) с магнитным полем, последние должны иметь такие оптимальные геометрические соединения, которые обеспечивают технико-экономические показатели, заданные для конструкции электромеханического преобразователя усилий (ЭМПУ).

Полученные здесь аналитические выражения для геометрических размеров, плотностей токов, температур перегрева, индуктивных сопротивлений, координаты левитации и характеристик управления основаны на содержании ранее опубликованных работ [1, 4, 5].

В отличие от ЛЭ, в ОВ теплоотдача в окружающую среду, из-за каркаса обмотки, происходит в основном через ее боковую поверхность. Кроме этого, надо учесть, что температура перегрева магнитопровода значительно меньше температуры перегрева ОВ и ЛЭ (τ_1 и τ_2).

Исходные расчетные выражения. Для определения оптимальных размеров ОВ используем выражения для площадей поверхности охлаждения ОВ и ЛЭ:

$$S_{ox1} = n_{e1} c_1 (l_{k1} + 8c_1); \quad (1)$$

$$S_{ox2} = 2c_2 (1 + ne_2) (l_{k2} + 4c_2), \quad (2)$$

площадь охлаждения

$$S_{ox1} = k_p S_{ox2} \frac{\tau_2}{\tau_1}, \quad (3)$$

где

$$k_p = 1 + \frac{P_1}{P_2}, \quad (4)$$

активные мощности

$$P_1 = F_1^2 \frac{\rho_1 l_{cp1}}{k_{31} S_{o1}} = F_1 \rho_1 j_1 l_{cp}, \quad (5)$$

$$P_2 = F_2^2 \frac{\rho_2 l_{cp}}{k_{32} S_{o2}} = F_2 \rho_2 j_2 l_{cp}. \quad (6)$$

Из (1)-(6) следует, что размеры ОВ зависят от множества параметров, в том числе от отношений температур τ_1/τ_2 , плотностей тока j_1/j_2 и геометрических размеров l_{cp1}/l_{cp2} .

Определение размеров ОВ. Поскольку оптимальные параметры ЛЭ известны [1], то целесообразно толщины ОВ c_1 определить через эти параметры. С этой целью вводим обозначения:

$$n_1 = \frac{l_{k1}}{8}; n_2 = \left(\frac{\tau_2}{\tau_1} S_{ox2} \right) \frac{k_p}{8n_{e2}}, \quad (7)$$

и из выражений (1)-(4) после ряда преобразований относительно размера толщины ОБ c_1 получим квадратное уравнение:

$$c_1^2 + n_1 c_1 - n_2 = 0. (8)$$

отсюда:

$$c_1 = -\frac{n_1}{2} + \sqrt{\frac{n_1^2}{4} + n_2}. (9)$$

Остальные данные определяем из выражений:

$$h_1 = n_{e1} c_1; S_{01} = c_1 h_1; J_1 = \frac{F_1}{k_{31} S_{01}}; (10)$$

Из формулы (1) определив S_{ox1} проверяем тождество (3). При невыполнении тождества необходимо изменить значение коэффициентов k_p и n_{e1} и проверить расчет c_1 . При этом необходимо уточнить диапазон изменения значения коэффициента k_p от ряда переменных величин (m_a , m_c , n_c , l_{12} , τ_{12}).

На основе (7)-(8) можно написать:

$$k_p = 1 + \frac{\rho_{12}}{b_2} l_{12} J_{12} = 1 + 0,612 l_{12} J_{12}. (11)$$

$$\rho_{12} = \frac{\rho_1}{\rho_2} \approx \frac{\rho_{10}}{\rho_{20}} = \frac{1,72}{2,78} = 0,6; b_2 = 0,98; k_{31} = 0,6. (12)$$

$$l_{12} = \frac{l_{cp1}}{l_{cp2}}; J_{12} = \frac{J_1}{J_2} = \left(\frac{k_{32}}{b_2 k_{31}} \right) \frac{S_{02}}{S_{01}} = 1,7 \frac{S_{02}}{S_{01}}. (13)$$

Представим выражения для размеров l_{cp1} и l_{cp2} через коэффициенты m_a и m_c

$$l_{cp1} = 2(2a + b) + 4c_1 = 4c_1 \left[1 + \frac{n_{01} m_c}{2n_c} \left(1 + \frac{2}{m_0} \right) \right], (14)$$

$$l_{cp2} = 2(2a + b) + 4c_2 = 4c_2 \left[1 + \frac{n_{02} m_c}{2n_c} \left(1 + \frac{2}{m_0} \right) \right], (15)$$

Учитывая

$c' = n_{01} c_1$; $c = n_{02} c_2$; $c' = n_c c$; $n_c \approx c_1 / c_2 \approx 1,2 \div 2,5$; $n_{01} = n_{02} \approx 1,1$;
находим безразмерную величину

$$l_{12} = \frac{l_{cp1}}{l_{cp2}} = \frac{n_c + n_{02} m_c \left(0,5 + \frac{1}{m_a} \right)}{1 + n_{02} m_c \left(0,5 + \frac{1}{m_a} \right)}. (16)$$

Отсюда для диапазонов $m_a = 2 \div 6$ и $m_c = 2 \div 6$ получим:

1. $l_{12} = 1,026 \div 0,081$, если $n_c = 1,2$.
2. $l_{12} = 1,065 \div 1,203$, если $n_c = 1,5$.
3. $l_{12} = 1,135 \div 1,405$, если $n_c = 2,0$.
4. $l_{12} = 1,2 \div 1,6$, если $n_c = 2,5$.

Средние значения l_{12} для приведенных вариантов составляют: 1) $l_{12}=1,05$; 2) $l_{12}=1,13$; 3) $l_{12}=1,25$; 4) $l_{12}=1,4$. Для найденных значений J_{12} , n_c , k_p и l_{12} нетрудно определить:

$$P_1 = (k_p - 1)P_2; S_{01} = 1,7 \frac{S_{01}}{J_{12}}; S_{ox1} = k_p S_{ox2} \frac{\tau_2}{\tau_1}.$$

При $n_c=1,2 \div 2,5$ и $l_{12}=1,026 \div 1,6$ получим $k_p=1+(0,615 \div 0,96)j_{12}$.

В случае $J_1 = J_2$ находим $k_p = 1,615 \div 1,96$ и $P_1 = (0,615 \div 0,96)P_2$. А при $J_1 = 0,5J_2$ получим $k_p = 1,307 \div 1,480$ и $P_1=(0,307 \div 0,480)P_2$. Приведенные элементарные вычисления наглядно показывают степень взаимосвязи между k_p , l_{12} , J_{12} и n_c . Учитывая эти отношения при выборе коэффициента k_p можно непосредственно определить размеры s_1 и h_1 . Для прямых магнитопроводов $n_c = l_{12} = 1$ и коэффициент k_p определяется по формуле $k_p = 1 + 0,612 J_{12}$ и заносим в таблицу 1.

Таблица 1 – Значения коэффициента k_p

τ_{12} l_{12}/n_c	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
1,05/1,2	1,32 1	1,38 6	1,45	1,51 4	1,57 8	1,64 3	1,70 7	1,77 1
1,13/1,5	1,34 6	1,41 5	1,48 4	1,55 3	1,62 24	1,69 2	1,76	1,83
1,25/2,0	1,38 3	1,45 9	1,53 55	1,61 2	1,68 85	1,76 5	1,84 15	1,91 8
1,4/2,5	1,42 8	1,51 4	1,6	1,68 5	1,77	1,85 68	1,94 25	2,02 82
$l_{12}=n_c=1$	1,30 6	1,36 7	1,42 8	1,48 9	1,55	1,61 2	1,67 3	1,73 4

Определение зависимости геометрических размеров от отношения температур перегрева ОВ и ЛЭ. Из выражения (3) следует, что с увеличением отношения τ_2/τ_1 площадь охлаждения ОВ S_{ox} возрастает. Это может привести к чрезвычайному увеличению высоты h_1 и толщины s_1 (рис. 1). Поэтому, для уменьшения высоты магнитной системы H необходимо выполнить условие $\tau_2/\tau_1 < 1$.

Габаритные размеры H , A и B (рис. 1) определяются:

$$H=2a+2\Delta_k+h_1+h_2+X_{max}+\Delta_0; A=4a+2c'=2c'+4c \frac{m_c}{m_a}; B=b+2(c_1+2\Delta_k)=2c'+cm_c,$$

где, $a=c \cdot m_c/m_a$; $\Delta_0=10 \cdot 10^{-3}$ м.

На основе выше данной методики расчета были определены функциональные зависимости размеров и параметров от температур τ_1 и τ_2

(рис. 2 и 3). Названные зависимости были установлены расчетным путем для случаев $P_x=10, 15, 20, 25$ и 30 Н, при этом $n_p=\text{const}$ и $\lambda=\text{const}$.

Рисунок 2 – Графики обобщенных функциональных зависимостей параметров и размеров от температуры перегрева τ_1 и τ_2

$\Pi_1(\tau_2) - c_2; a; b; c_1; c'; c_1; \tau_1; \tau_2; R_1; P_2(\tau_2) - S_{01}; S_{02}; h_1; h_2; n_{e2}; S_{ox2}$
 $P_1(\tau_1) - S_{02}; S_c; h_1; h_2; n_{e2}; c_2; a; b; \tau_2; R_2; P_2(\tau_1) - S_{ox1}; S_{01}; c_1; P_3(\tau_1) - n_{e1}; \tau_1; R_1.$

Рисунок 3 – Зависимости габаритных размеров от температуры перегрева ОБ и ЛЭ

Анализ полученных зависимостей позволили сделать следующие выводы:

1. При $\tau_1 = \text{const}$ с увеличением температуры τ_2 возрастают: c_2, a, b, c, c_1, c' .

$S_{01}, S_{ox1}, J_2, P_1, P_2, X_{\text{max}}, X_p, A, B, H$; уменьшаются: $n_{c2}, n_{e1}, h_1, S_{02}, S_{ox2}, J_1$; не изменяется: X_{min} .

2. При $\tau_2 = \text{const}$ с увеличением температуры τ_1 возрастают: n_{e1}, h_1, J_1, P_1 ; уменьшаются: $S_{ox1}, X_{\text{min}}, A, B$; не изменяются: $c_2, a, b, c, c_1, n_{c2}, h_2, S_{01}, S_{02}, J_2, P_2, H$.

Учет вышеприведенных закономерностей изменения размеров и параметров от изменения температур τ_1 и τ_2 занимает важное место при оптимизации размеров [7]. Например, с увеличением температуры τ_1 высота ОУ h_1 возрастает, а минимальное значение координаты левитации X_{min} уменьшается до недопустимого значения. Это может нарушить состояние левитации и нормальное функционирование устройства в целом. С увеличением температуры перегрева τ_2 размеры X_{min} и X_p существенно растут, что приводит к чрезмерному увеличению высоты магнитной системы Н.

Расчет влияния отношения температур τ_2/τ_1 на геометрические размеры и параметры были проведены для различных значений внешней силы P_x : 10, 15, 20, 25 и 30 Н. Результаты расчета показали, что увеличение отношения τ_2/τ_1 приводит к увеличению габаритных размеров преобразователя.

Рисунок 4 – Расчетные зависимости $c(m_c; m_a)$ и $x_p(m_c; m_a)$

На рисунке 4 приведены зависимости толщины ЛЭ C_2 и рабочего хода X_p от коэффициентов m_a и m_c . Они иллюстрируют взаимосвязи между

размерами ЭМПУ и позволяют контролировать ограничения на габаритных размерах.

Определение характеристик управления преобразователя усилий. Под характеристикой управления преобразователя усилий подразумеваются функциональные зависимости $X(U)$, $X(P_x)U$ $I_1(P_x)$ [8].

Допустим сила P_x изменяется от P_{\min} до P_{\max} . При этом происходит увеличение рабочего хода от X_{\min} до X_{\max} , а ток I_1 и сила F_{\ominus} изменяются от I_{\min} и $F_{\ominus \min}$ до I_{\max} и $F_{\ominus \max}$ соответственно.

Для диапазона сил $P_x = P_{\min} \div P_{\max}$ находим зависимости $X(P_x)$, $I_1(P_x)$, $I_1(X)$.

$$X = \frac{k_u U_1}{\omega W_1 \sqrt{2\lambda(P_B + P_x)}} - h_0; I_1 = \frac{1}{W_1} \sqrt{2\lambda(P_B + P_x)}; I_1 = \frac{k_u U_1}{\omega W_1^2 \sqrt{\lambda(h_0 + X)}}.$$

$$k_1 = \frac{I_{\max}}{I_{\min}} \text{ и } F_{\ominus} = 0,5(I_1 W_1)^2 \lambda.$$

В таблицы 2 и 3 занесены результаты расчета, на основе которых нетрудно построить графики искомых зависимостей $X(P_x)$, $I_1(P_x)$, $I_1(X)$, $X(U_1)$ и $F_{\ominus}(X)$.

Таблица 2 – Результаты расчета зависимостей $X(P_x)$, $I_1(P_x)$ и $F_{\ominus}(X)$

$P_x, \text{Н}$	2	4	6	8	10
$X \cdot 10^{-3}, \text{м}$	67,761	37,238	23,716	15,656	10,155
$I_1, \text{А}$	0,746	1,055	1,292	1,492	1,67
$F_{\ominus}, \text{Н}$	2,5	5,0	7,5	10,0	12,5

Таблица 3 – Результаты расчета характеристики управления $X(U_1)$

$U_1, \text{В}$	190	200	210	220	230	240
$X \cdot 10^{-3}, \text{м}$	3,799	5,918	8,036	10,155	12,273	14,391

Список литературы

- [1] Абдуллаев Я.Р. Теория магнитных систем с электромагнитными экранами. / Я.Р. Абдуллаев. – М.: Наука, 2000. 288 с.
- [2] Абдуллаев Я.Р. Теория и применение многофункциональных линейных индукционных подвесов Военное издательство / Я.Р. Абдуллаев. – Баку. 1996. 300 с.
- [3] Абдуллаев Я.Р. Электромеханическая жесткость индукционных подвесов. / Я.Р. Абдуллаев. // Изв. ВУЗов. Приборостроение. – 1979. № 3. 35-38 с.

[4] Абдуллаев Я.Р. Электромагнитный расчет магнитных систем с подвижным экраном. / Я.Р. Абдуллаев. // Электричество. – М., 2007. № 12. 31-40 с.

[5] Абдуллаев Я.Р. Электромагнитные устройства с индукционной подвеской. Учебное пособие. / Я.Р. Абдуллаев. – Смоленск, МЭИ. 1974. 52 с.

[6] Абдуллаев Я.Р. Обобщенные показатели электромагнитных устройств с левитационными элементами. / Я.Р. Абдуллаев, Г.С. Керимзаде, Г.В. Мамедова, Н.М. Пириева. // Известия ВУЗов "Приборостроение". – Санкт-Петербург. 2017. Т.60. № 5. 17-23 с.

[7] Абдуллаев Я.Р. Вопросы проектирования электромеханических преобразователей с левитационными элементами. / Я.Р. Абдуллаев, Г.С. Керимзаде, Г.В. Мамедова, Н.М. Пириева. // Известия ВУЗов "Электромеханика". Научно-технический журнал. – Москва, 2018. Том 61. № 2. 47-52 с.

[8] Пириева Н.М. К расчету электромеханических преобразователей с левитационными элементами. / Н.М. Пириева. // «Проблемы энергетики» Научно-технический журнал. – Баку, 2020. № 3. 21-30 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Abdullaev Ya.R. Theory of magnetic systems with electromagnetic screens. / Ya.R. Abdullaev. – M.: Nauka, 2000. 288 p.

[2] Abdullaev Ya.R. Theory and application of multifunctional linear induction suspensions Military publishing house / Ya.R. Abdullaev. – Baku. 1996. 300 p.

[3] Abdullaev Ya.R. Electromechanical rigidity of induction suspensions. / Ya.R. Abdullaev. // Izv. universities. Instrumentation. – 1979. No. 3. 35-38 p.

[4] Abdullaev Ya.R. Electromagnetic calculation of magnetic systems with a movable screen. / Ya.R. Abdullaev. // Electricity. – M., 2007. No. 12. 31-40 p.

[5] Abdullaev Ya.R. Electromagnetic devices with induction suspension. Tutorial. / Ya.R. Abdullaev. – Smolensk, MPEI. 1974. 52 p.

[6] Abdullaev Ya.R. Generalized indicators of electromagnetic devices with levitation elements. / Ya.R. Abdullaev, G.S. Kerimzade, G.V. Mamedova, N.M. Piriev. // Izvestiya VUZ "Instrument making". – St. Petersburg. 2017. V.60. No. 5. 17-23 p.

[7] Abdullaev Ya.R. Issues of designing electromechanical converters with levitation elements. / Ya.R. Abdullaev, G.S. Kerimzade, G.V. Mamedova, N.M. Piriev. // Proceedings of universities "Electromechanics". Scientific and technical journal. – Moscow, 2018. Volume 61. No. 2. 47-52 p.

[8] Pirieva N.M. To the calculation of electromechanical converters with levitation elements. / N.M. Piriev. // "Problems of Energy" Scientific and technical journal. – Baku, 2020. No. 3. 21-30 p.

© Н.М. Пириева, 2022

Поступила в редакцию 19.03.2022

Принята к публикации 25.03.2022

Для цитирования:

Пириева Н.М. Минимизация потерь активной мощности в обмотках электрических аппаратов // Инновационные научные исследования. 2022. № 3-2(17). С. 11-21. URL: <https://ip-journal.ru/>